

BOSHLANG'ICH TA'LIM HAQIDA TUSHUNCHA

Manzura O'teniyazova Azatbay qizi¹

¹Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistka fakultetining Noshirlik ishi talabasi

Venera Qarlíbaeva Baltamurat qizi²

²Ájiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining Boshlang'ich ta'lim fakultetining Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Nurjanov Perdebay Erjanovich³

³Ilmiy rahbar: Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistka fakultetining professor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549549>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich ta'lim haqida tushuncha berish bilan birga ilk maktab va boshlang'ich ta'limni yuzaga kelishi rivojlanishi to'g'risidagi ma'lumotlar so'z qilinadi.

Annotation: The article provides an understanding of primary education, as well as information on the development of primary school and primary education.

Аннотация: В статье дается понимание начального образования, а также информация о развитии начальной школы и начального образования.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, O'zRda Boshlang'ich ta'lim, Maktab, leksiya, Ilk Maktablar, Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, konfessional, davlat, munitsipal (jamo'a) va xususiy.

Ключевые слова: Начальное образование, Начальное образование в Республике Узбекистан, Школа, Лекторий, Начальные школы, Закон об образовании, Национальная программа подготовки кадров, конфессиональные, государственные, муниципальные (общинные) и частные.

Key words: Primary education, Primary education in the Republic of Uzbekistan, School, Lecture, Primary Schools, Law on Education, National Program of Personnel Training, denominational, state, municipal (community) and private.

Boshlang'ich ta'lim — umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi. O'zRda Boshlang'ich ta'lim 1—4sinflarda bolalarga ilk ta'lim berish, ularni ma'naviy kamol toptirishning boshlanish davri hisoblanadi. U 1—4sinflarni o'z ichiga oladi va o'qish 6—7 yoshdan boshlanadi. Bunda ta'lim mazmunini belgilash muhim ahamiyatga ega. O'zRning 1997-yil 29 avgustda qabul qilingan „Ta'lim to'g'risida“gi qonunida Boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga karatilgan. Boshlang'ich ta'lim sinflari uchun o'quv rejasi va dasturlari mavjud. Boshlang'ich

ta'lim da o'quv rejasi asosida ona tili, mat., tibbiyot, tarix (tarixiy mavzulardagi matnlar asosida), rus tili, tasviriy san'at, jismoniy tarbiya bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi. Ona tili darsida xatsavod o'rgatiladi, nutqni o'stirish, o'qish va yozishga o'rgatish yuzasidan maxsus mashg'ulotlar o'tkaziladi, dastur asosida imlo qoidalari va ba'zi grammatik vositalar to'g'risida dastlabki ma'lumotlar beriladi. Mat. darsida 4 arifmetik amal ichida hisoblash (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish) o'rgatiladi, algebra va geom.ga oid ilk tushunchalar bilan tanishtiriladi. Boshlang'ich ta'lim da maktab dasturida belgilangan bilim, malaka va ko'nikmalarni o'rgatish hamda hosil qilishga erishish uchun ta'limning turli usullari, shakllari hamda vositalaridan foydalanish asosida ish olib borish talab qilinadi.

Maktab — o'qituvchi rahbarligida yosh avlodga ma'lumot beriladigan va tarbiyaviy ishlar olib boriladigan o'quv tarbiya muassasasi. O'zbekistonda maktab, asosan, davlat mulki bo'lib, unda o'qish bepuldir. Shu bilan birga oliy o'quv yurtlarida o'qish qisman shartnoma asosida ota-onalar mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining 1997-yilda qabul qilingan „Ta'lim to'g'risida“gi qonuni hamda „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“ da belgilab berilganidek, O'zbekiston maktablarida ta'lim o'quvchilarning ona tilida olib boriladi. Barcha maktablarda o'quvchi va talabalar uchun uzliksiz tarzda ta'limning quyi bosqichidan yuqori bosqichiga o'tish ta'minlangan. Boshlang'ich va O'rta maktablarda ta'limning asosiy shakli — dars, o'rta maxsus va kasb-hunar, hamda oliy maktablarda — leksiya.

Maktabni quyidagi turlarga bo'lish mumkin: a) beriladigan bilimning harakteriga ko'ra — umumiy va professional; b) bilimning ko'lamiga ko'ra — boshlang'ich (yoki quyi), o'rta, oliy; v) kimning qaramog'ida bo'lishiga qarab — davlat, munitsipal (jamoat) va xususiy; g) o'quvchilar jinsiga ko'ra — aralash (har ikki jinsdagi o'quvchilar uchun), ayollar hamda erkaklar maktabi;d) dinga nisbatan — dunyoviy va diniy (konfessional); bolalar maktabda bo'lish vaqtiga qarab — qatnab o'qiydigan Maktab va tunab qolinadigan maktab (pansion, internat va b). O'zbekistonda Maktab, asosan, davlat mulki bo'lib, unda o'qish bepuldir. Shu bilan birga oliy o'quv yurtlarida o'qish qisman shartnoma asosida ota-onalar mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. O'zbekiston respublikasining 1997-yilda qabul qilingan „Ta'lim to'g'risida“gi qonuni hamda „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“ da belgilab berilganidek, O'zbekiston maktablarida ta'lim o'quvchilarning ona tilida olib boriladi. Barcha Maktablarda o'quvchi va talabalar uchun uzluksiz tarzda ta'limning quyi bosqichidan yuqori bosqichiga

o'tish ta'minlangan. Boshlang'ich va o'rta Maktablarda ta'limning asosiy shakli — dars, o'rta maxsus va kasb-hunar, hamda oliy maktablarda — leksiya.

Ilk Maktablar qadimgi Sharq mamlakatlari (Xitoy, Bobil, Misr va boshqalar)da paydo bo'lgan; bu mamlakatlardagi ibodatxonalarda koinlar va kotiblar Maktablari bo'lgan. Yevropada dastlabki Maktablar taxminan miloddan avvalgi 6-asrda Yunonistonda, miloddan avvalgi 4-asrda Qadimgi Rimda vujudga kelgan. O'rta Osiyoda boshlang'ich ta'lim beradigan Maktab maktabxona deb nomlangan. O'rta Osiyoda Maktablar tipidan yana Madrasa, qorixonani ko'rsatish mumkin. Madrasa o'rta va oliy tipdagi Maktab hisoblangan; qorixonada Qur'onni tilovat qilish o'rganilgan.

Turkistondagi rus aholi mahalliy aholiga nisbatan Maktablar bilan yaxshi ta'minlangan. 1876-yildan gimnaziya, real maktab, muallimlar seminariyasi va boshqa xil Maktablar ochilgan. Rus Maktablarining ayrimlarida mahalliy millat bolalari ham o'qigan. 19-asr oxirlarida mahalliy millat bolalari uchun rus-tuzem maktablari tashkil etila boshladi. Bu Maktablar, asosan, chorizmning mustamlakachilik siyosatiga xizmat qilgan bo'lsada, o'lkada ilg'or o'qish usullarining yoyilishida ma'lum rol o'ynadi. Sovet tuzumi davrida maktablardagi ta'lim jarayonining o'zi va o'qitish uslubiyaqidagi har xil kamchiliklar oqibatida bilim berishda yuzaga kelgan nodemokratik hamda jamiyat uchun zararli muhit shunga olib keldiki, o'quvchilarda mustaqil fikrlash rivojlanmay qoldi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, maktablarning moddiy texnika bazasini rivojlantirish, ularni ilmiy metodik jihatdan ta'minlash sohasida bir qator ishlar amalga oshirildi. O'zbekistonda Maktab ishlari yuksak sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Mamlakatda 9672 umumiy o'rta ta'lim maktabi (6 milliondan ortiq o'quvchi), 224 o'rta maxsus va kasb-hunar o'quv yurti (223 ming o'quvchi), 61 oliy o'quv yurti (125,5 ming talaba) mavjud (2002).

Maktab atamasi, shuningdek, rangtasvir, haykaltaroshlikka, o'ziga xosligi aniq ifodalangan shahar yoki ma'lum viloyat me'morligiga, u yoki bu darajada aniq, uslubiy va tarixiy chegaralariga ega bo'lgan butun bir mamlakatning milliy san'atiga nisbatan ham qo'llanadi (masalan, Hirot miniatyura maktabi).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev, Yo'ldosh. „Boshlang'ich ta'lim“ O'zME. B-harfi[sayt ishlamaydi] Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Ushbu maqolada O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.
3. Manzura O'teniyazova Azatbay qizi, Azerbaev Ajiniyaz Bayrambay ug'li, Orazbaeva Nilufar Daryabay qizi. (2023). NOSHIRLIK FAOLIYATIDAGI

O'ZGARISHLAR. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE, 2(1), 43–45.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539551>